

KRIMINALISTIK EKSPERTIZA VA DALILLAR ISBOTLANISHINING ZAMONAVIY USULLARI

Saidabdullayev Orzubek Sobir o'g'li

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Yurisprudensiya mutaxassislik bakalavriat 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15397058>

Annotatsiya. Jinoyatlarning fosh etilishi va adolatli sudlovning amalga oshirilishida kriminalistik ekspertiza muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan ekspertiza usullari ham takomillashib bormoqda. Ushbu maqolada kriminalistik ekspertizaning asosiy turlari, dalillarni isbotlashda qo'llanilayotgan zamonaviy metodlar, shuningdek, xalqaro va milliy tajribalar tahlil qilinadi. Raqamli kriminalistika, DNK tahlili, sud-tibbiyot ekspertizasi kabi ilg'or usullar jinoyatlarni fosh etishda qanchalik samarali ekani muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Kriminalistika, ekspertiza, dalillar, isbotlash, raqamli kriminalistika, sud-tibbiyot, DNK tahlili, ballistik ekspertiza, daktiloskopiya, sud-biologiya.

Аннотация. В раскрытии преступлений и осуществлении справедливого правосудия криминалистическая экспертиза играет важную роль. С развитием современных технологий методы экспертизы также продолжают совершенствоваться. В данной статье рассматриваются основные виды криминалистической экспертизы, современные методы, применяемые для доказательства, а также анализируются международный и национальный опыт. Обсуждаются такие передовые методы, как цифровая криминалистика, анализ ДНК, судебно-медицинская экспертиза, и их эффективность в раскрытии преступлений.

Ключевые слова: Криминалистика, экспертиза, доказательства, подтверждение, цифровая криминалистика, судебно-медицинская экспертиза, анализ ДНК, баллистическая экспертиза, дактилоскопия, судебная биология.

Annotation. Criminalistic expertise plays a crucial role in solving crimes and ensuring fair trials. With the development of modern technologies, the methods of expertise are continuously improving. This article discusses the main types of criminalistic expertise, modern methods used for proving evidence, and analyzes both international and national experiences. Advanced methods such as digital forensics, DNA analysis, and forensic medical expertise are examined for their effectiveness in solving crimes.

Keywords: Criminalistics, expertise, evidence, proof, digital forensics, forensic medicine, DNA analysis, ballistic expertise, fingerprinting, forensic biology.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish, sud-huquq tizimining samaradorligini oshirish va adolatli sudlovni ta'minlash uchun dalillarni isbotlash jarayoni muhim ahamiyatga ega. Dalillarni to'plash, tekshirish va tahlil qilishda kriminalistik ekspertiza markaziy o'rin tutadi. Bu usullar nafaqat tergov jarayonini tezlashtiradi, balki aybsizlik prezumpsiyasi tamoyiliga ham xizmat qiladi.

Kriminalistik ekspertiza jinoyat sodir bo'lgan joyda to'plangan moddiy dalillarni ilmiy asosda o'rganish va ularning isbot kuchini aniqlashga yo'naltirilgan jarayondir. Zamonaviy ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi ekspertiza usullarini takomillashtirishga olib kelmoqda. DNK tahlili, raqamli texnologiyalar orqali dalillarni o'rganish, sud-tibbiyot va kimyoviy ekspertizalar hozirgi kunda tergov amaliyotining ajralmas qismiga aylangan.

Mazkur maqolada kriminalistik ekspertizaning eng muhim zamonaviy usullari va ularning samaradorligi haqida batafsil fikr yuritiladi.

Tahlil va muhokamalar. Kriminalistik ekspertiza huquqiy davlat tizimida jinoyatchilikka qarshi kurashishning eng muhim ilmiy-uslubiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. U tergov organlari tomonidan jinoyat ishlari bo'yicha dalillarni isbotlash jarayonida keng qo'llaniladi va jinoyatning fosh etilishi, aybdor shaxslarni aniqlash hamda sudda dalillarning ishonchliligini ta'minlashga xizmat qiladi. Kriminalistik ekspertiza turlari turlicha bo'lib, ular jinoyatning xususiyatiga, dalillarning turiga va qo'llaniladigan ilmiy usullariga qarab farqlanadi.

Sud-biologik ekspertiza – Biologik moddiy dalillarni tekshirish orqali jinoyatchini aniqlash yoki jabrlanuvchi shaxsini tasdiqlashga xizmat qiladi. Ushbu ekspertiza doirasida DNK tahlili keng qo'llanilib, u orqali jinoyat joyida qoldirilgan qon, soch, ter, tirnoq va boshqa biologik materiallardan shaxsiy identifikatsiya amalga oshiriladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida DNK ma'lumotlarini katta hajmdagi bazalar bilan taqqoslash va tezkor natijaga erishish mumkin.

Ballistik ekspertiza – Jinoyatlarda ishlatilgan o'qotar qurollarni, o'q-dorilarni va otish natijasida qolgan izlarni o'rganishga qaratilgan ekspertiza turi hisoblanadi. Ushbu ekspertiza yordamida qurolning qanday sharoitda ishlatilgani, otilgan o'qning qaysi turdagi qurolga tegishli ekanligi aniqlanadi. Maxsus ballistik tahlil usullari orqali jinoyat sodir etish uchun ishlatilgan

qurollar oldindan ro'yxatga olingan yoki noqonuniy aylanmada bo'lganligini aniqlash mumkin.

Sud-kimyoviy ekspertiza – Kimyoviy moddalar, zaharlar, giyohvand moddalar va boshqa toksik elementlarning tarkibi va kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan ekspertiza turi bo'lib, ko'pincha narkotiklar va zaharlanish bilan bog'liq jinoyatlar bo'yicha qo'llaniladi. Ushbu ekspertiza kimyoviy laboratoriyalarda maxsus analiz usullari yordamida amalga oshiriladi. Masalan, gaz xromatografiyasi va mass-spektrometriya usullari orqali kimyoviy moddalar aniq tarkibiy qismlarga ajratilib, ularning qanday manbadan kelib chiqqani aniqlanadi.

Raqamli kriminalistika – Hozirgi davrning eng dolzarb ekspertizalaridan biri bo'lib, kompyuterlar, mobil qurilmalar va internet tarmog'idan olingan dalillarni tekshirish bilan shug'ullanadi. Ushbu yo'nalishda jinoyatchilar tomonidan qoldirilgan elektron izlar, shaxsiy ma'lumotlar, elektron xatlar, shifrlangan fayllar, ijtimoiy tarmoq yozishmalari va boshqa raqamli ma'lumotlar tahlil qilinadi. Zamonaviy dasturiy ta'minotlar yordamida o'chirilgan ma'lumotlarni tiklash, zararli dasturlar orqali bajarilgan kiberjinoyatlarni fosh etish imkoniyati mavjud.

Daktiloskopik ekspertiza – Jinoyat joyidan topilgan barmoq izlarini tahlil qilish orqali shaxsni aniqlash usuli hisoblanadi. Har bir insonning barmoq izi o'ziga xos bo'lgani sababli, bu usul jinoiy tergov jarayonida ishonchli dalil sifatida qabul qilinadi. Zamonaviy barmoq izlarini tekshirish tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlar bazasi bilan taqqoslash orqali qisqa vaqt ichida shaxsni aniqlashga imkon beradi.

Sud-tibbiyot ekspertizasi – O'lim sabablari, jarohatlar, toksikologik natijalar va inson tanasiga ta'sir qilgan omillarni tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha sud-tibbiyot ekspertlari jasadni tekshiradi, shikastlanish sabablari va ehtimoliy jinoyat mexanizmini aniqlaydi. Zamonaviy sud-tibbiyot ekspertizasi rentgenografiya, toksikologik tahlillar va biologik izlar orqali aniq xulosalar berishga imkon yaratadi.

DNK tahlili hozirgi kunda jinoyatlarni fosh etishdagi eng aniq va ishonchli isbotlash usuli sifatida tan olinadi. Biologik dalillarning DNK profillari maxsus laboratoriyalarda tahlil qilinib, shaxsni aniqlash imkonini beradi. Genetik materialdan foydalanish orqali shaxsning jinsi, irqiy kelib chiqishi va hatto nasl-nasabini aniqlash mumkin. Ko'plab mamlakatlarda DNK ma'lumotlar bazalari yuritilib, jinoyatchilarning DNK namunalari oldindan ro'yxatga olinadi. Bu esa

jinoyatchilarni tezkorlik bilan aniqlash va oldingi jinoyatlar bilan bog'liqligini aniqlashga imkon beradi.

Raqamli dalillarni isbotlash va tahlil qilish bugungi kunda tergov jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Kompyuter va internet tarmog'idan foydalanib sodir etilgan jinoyatlar (kiberjinoyatlar) soni ortib borayotganligi sababli, tergov organlari zamonaviy dasturiy ta'minot va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanmoqda. Shaxsiy kompyuterlar, mobil telefonlar, elektron pochta va internet aloqalari maxsus ekspertlar tomonidan tekshiriladi, shuningdek, zararli dasturlar yoki o'chirilgan ma'lumotlar qayta tiklanadi.

Otishma qurollari va o'q-dorilar bilan bog'liq jinoyatlarni fosh etishda ballistik ekspertiza katta ahamiyatga ega. Zamonaviy ballistik laboratoriyalar otish natijasida qurol yoki o'qlarda qolgan izlarni tahlil qilib, qurolning qaysi turga tegishli ekanligini va kimga tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlaydi.

Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda yuzni aniqlash texnologiyalari politsiya va xavfsizlik tizimlarining ajralmas qismiga aylangan. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturlar jinoyatchilarning yuz tuzilishini tahlil qilib, ularni ilgari ma'lumotlar bazasida saqlangan fotosuratlar bilan solishtiradi. Bu usul aeroportlar, jamoat joylari va katta shaharlar xavfsizlik tizimlarida keng qo'llanilmoqda.

Bu zamonaviy usullar jinoyatchilikka qarshi kurashda tergov organlariga ilmiy yondashuv asosida ishlash imkonini beradi. Kriminalistik ekspertizani takomillashtirish va ilg'or texnologiyalardan foydalanish nafaqat jinoyatlarni fosh etish, balki nohaq ayblovlarning oldini olish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Kriminalistik ekspertiza huquqni muhofaza qilish organlarining jinoyatlarni fosh etish va odil sudlovni ta'minlashdagi eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi natijasida ekspertizaning samaradorligi ortib, dalillarni isbotlash jarayoni yanada aniq va ishonchli bo'lib bormoqda. Raqamli kriminalistika, DNK tahlili, ballistik va sud-biologik ekspertizalar bugungi kunda jinoyatlarni fosh etishda eng samarali vositalardan biri bo'lib, ularning kelajakda yanada rivojlanishi kutilmoqda. Shu sababli, O'zbekistonda kriminalistik ekspertiza laboratoriyalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va mutaxassislar malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inman, K. & Rudin, N. (2020). Principles and Practice of Criminalistics: The Profession of Forensic Science. CRC Press.

2. Fisher, B. A. J. (2021). Techniques of Crime Scene Investigation. CRC Press.
3. Kirk, P. (2020). Crime Investigation: Physical Evidence and the Police Laboratory. John Wiley & Sons.
4. National Institute of Justice (NIJ). Forensic Science Research and Development. URL: www.nij.ojp.gov
5. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi.
6. Beynəlxalq Kriminalistika Akademiyası. Kriminalistik ekspertiza asoslari.

